

YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQQA TA'SIR QILUVCHI G'AYRITABIIY MUHIT

TerDU Maktabgacha ta'lim
metodikasi kafedrası o'qituvchisi
Boboqulova Nazokat Yusufovna

Tel: 998 93 764 51 11

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10702585>

Annotatsiya. Bu maqolada biz Italiyalik ilk ayol shifokor hisoblangan, pedagogik tadqiqotlar olib borgan, o'z usulini butun dunyoga tadbiiq qilishni istagan Mariya Montessorining o'z xotiralari asosida yozgan "Voyaga yetganlar aybdormi" nomli risolasidan foydalanildi. U o'z faoliyati davomida foydalangan usullarini va bolalar tarbiyasi uchun bergan tavsiyalarini keltirib o'tgan

Аннотация. В этой статье мы использовали брошюру «Виноваты взрослые», написанную по ее воспоминаниям Марией Монтессори, которая считалась первой итальянской женщиной-врачем, проводила педагогические исследования и хотела применить свой метод ко всему миру. Он рассказал о методах, которые использовал в своей карьере, и своих рекомендациях по воспитанию детей.

Abstract. In this article, we used the pamphlet "Are Adults to Blame" written based on her memoirs by Maria Montessori, who was considered the first Italian female doctor, conducted pedagogical research, and wanted to apply her method to the whole world. He mentioned the methods he used during his career and his recommendations for raising children

Kirish. Onaning tanasini tark etgan bola tabiiy muhitga emas, balki kattalar hayoti o'ynaydigan sivilizatsiya dunyosiga kiradi. Bu atrof-muhit tabiatdan inson hayotini yaxshiroq tashkil etish va moslashishni ta'minlash maqsadida qurilgan.

Ammo sivilizatsiya yangi tug'ilgan odamga tug'ilishdan keyin yangi hayotga moslashish uchun ko'p kuch sarflashi kerak bo'lgan nimani taxmin qildi?

Bunday og'riqli o'tish yangi tug'ilgan chaqaloqni ilmiy davolashni talab qilgan bo'lar edi, chunki odam o'z muhitida bunday og'riqli o'zgarishlarni boshdan kechirganida juda ko'p jasorat ko'rsatganda boshqa holatlar bo'lmaydi.

Ammo yangi tug'ilgan chaqaloq uchun bunday o'tishni osonlashtirish uchun hech qanday choralar ko'rilmagan. Insoniyat yangi tug'ilgan chaqaloqqa qanday yordam berishini ko'rsatadigan sivilizatsiya kitobida birinchi sahifaga joy qidirish behuda. Bu sahifa yozilmagan.

Asosiy qism. Ko'pchilik yangi tug'ilgan chaqaloqni davolash to'g'risida qarama-qarshi fikrga ega: dunyoga kelgan bola uchun sivilizatsiya ajoyibotlar yaratadi. Lekin aslida u nimaga o'xshaydi? Bola tug'ilganda, hamma onasiga g'amxo'rlik qiladi. Onam azob chekdi. Va bola azob chekmadi?

Onaning atrofida xira yorug'lik va sukunat hukm surmoqda, chunki onaning holdan toyganligi va bola charchamagan. U yorug'lik va tovushlar kirmaydigan joydan kelgan! Bola qorong'ilik va jimlikda bo'lishga haqlidir. U zarbalardan, haroratning o'zgarmasidan himoyalangan joyda o'sgan, uning uchun mutlaqo sukut saqlash uchun mo'ljallangan yumshoq bir xil suyuqlik bilan o'ralgan. Endi u ushbu suyuq muhitni havo bilan almashtirdi.

Ammo hech narsadan paydo bo'lmagan, ko'zlari nurga qaramaydigan, quloqlari jimjitlik dunyosiga odatlangan yangi tug'ilgan chaqaloqni kattalar nima qiladi? U bu teginishidan oldin azob chekayotgan a'zolarini bilmagan bu jonzotga qanday munosabatda bo'ladi?

Bu yumshoq tanani qattiq jismlar bilan qattiq zarbalarga duchor qilishadi, uni mayinligi haqida hech narsa bilmaydigan kattalarning hissiz qo'llari ushlaydi.

Ha, yangi tug'ilgan chaqaloq suiiste'mol qilinmoqda. Og'ir qo'llar sezgir terisini qo'pol sochiqlar bilan artadi. Ammo, qarindoshlar bu mo'rt mavjudotga tegishga jur'at etolmaydilar. Ular uni sinchkovlik bilan tekshirishadi va unga g'amxo'rlik

qilish uchun tajribali qo'llarga ishonishadi. Ular: "Nima qilish kerak? Kimdir unga tegishi kerak".¹

Ha, lekin bu tajribali qo'llar muloyim bir mavjudotni boshqarishga qodir emas. Bu qo'pol qo'llar, ularning chaqqonligi bolani ishonchli ushlab turish va uning yiqilishiga yo'l qo'ymaslikdir.

Shifokor uni tantanavor ravishda ushlaydi va agar bola shu tarzda qichqirsa, ma'qullaydi. Chaqaloq o'zini shunday tutishi kerak, qichqiriq uning tili va u qanchalik ko'p yig'lasa, o'pkalari sog'lom bo'lib, ko'zlarini tozalaydi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq libosi. Ba'zida yangi tug'ilgan chaqaloqni mahkam bint bilan bog'lab qo'yishgan, yoki gipsga yotqizilgan. Uning a'zolari siqilib, dastlabki o'ralgan holda zo'rlik bilan to'g'rilangan pozitsiyani berishdi. Qayerda bo'lsa ham, biron bir kiyim kerak emas. Bu nafaqat hayotning birinchi soatlari, balki butun birinchi oy uchun to'g'ri.

Agar biz yangi tug'ilgan chaqaloqning kostyum tarixini o'rgansak, unda biz o'zgaruvchan bintlardan engil va engil kiyimlarga qadar doimiy rivojlanishni ko'ramiz. Yana bir qadam, va bizga kiyimdan umuman voz kechish o'rgatiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqqa kerak bo'lgan iliqlik unga kiyimidan emas, balki o'z atrofidan kelishi kerak. Ilgari u issiq onaning tanasida yashaganligi sababli, u tashqi haroratni qaytarish uchun yetarli darajada tana haroratini rivojlantirmagan. Ammo kiyimlar isitilmaydi, faqat tananing issiqlikni yo'qotishiga yo'l qo'ymaydi, ya'ni bu yangi tug'ilgan chaqaloq uchun mutlaqo yaroqsiz. Bola yotadigan xona issiq bo'lishi kerak va bu holda kiyim faqat bolaning tanasiga iliq havoning kirishiga to'sqinlik qiladi.

Hayvonlarda onaning mo'yna bilan tug'ilgan bo'lsa ham, uni o'z tanasi bilan qanday isitishini ko'rishimiz mumkin.

¹ Montessori Mariya "Bolalar - boshqalar. Voyaga etganlar - ayblanuvchi sifatida. Birinchi qism"

Men bu mavzuda uzoq vaqt turolmayman. Amerikaliklar menga o'z mamlakatlarida yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun qanday chora-tadbirlar to'g'risida gapirib berishdi. Nemislar va inglizlar mendan hayron bo'lib, tibbiy muassasalarda bu sohada qanday yutuqlarga erishganligimni bilsammi, deb so'rashdi. Bularning hammasini bilaman. Men eng so'nggi yaxshilanishlarni o'rganib chiqdim va baribir baland ovoz bilan aytishim kerak: dunyoda insonni munosib qabul qilish uchun hamma joyda halol mas'uliyatli xabardorlik mavjud.

Darhaqiqat, ko'p ishlar qilindi, lekin bola uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni doimiy ravishda takomillashtirish bemalol ko'rinmaydi. Bolani yetarlicha tushunadigan yer yuzida hali ham mamlakat yo'q.

Garchi biz har bir katta yoshdagi bolani ich-ichidan sevsak-da, bola hayotga kirishi bilanoq biz bilan qarama-qarshi bo'lgan instinkt mavjud. Bizningcha, bu instinkt bolani himoya qiladi, ammo bu faqat shaxsiy narsalarimizdan himoya qiladigan avariyaning instinkti. Shu bilan birga, chaqaloqning o'zi buyumlarning qiymatidan pastroq baholanadi. Zambil yangi tug'ilgan chaqaloqning tanasini ko'taradi. Unga zarar bermaslik uchun biz bolaning tagiga kauchuk choyshab qo'yamiz va bola uning ta'siridan aziyat chekishi uchun uni qoldiramiz.

Agar abadiy adolat ovozi bizni so'rasa: "Men sizga ishonib bergan bebaho mavjudotni kutib olishga nima tayyorladingiz?" - deb so'rasak, nima deb javob beramiz?

"Biz bolani qiynoqqa soladigan kiyimlarni tayyorladik va bunday g'ayrat bilan himoya qiladigan ahamiyatsiz matrasni yaratdik."²

Shu vaqtdan boshlab va har doim ham katta yoshli odamning qalbi shu tarzda ifodalanadi: ehtiyot bo'ling, chaqaloq hech narsani buzmaydi, dog 'qilmaydi, bu menga qiyinlashadi. Biz o'zimizni boladan himoya qilamiz. Menimcha, agar

² Manba: www.klex.ru>nrs-Mariya Montessori,,Deti-drugie.Chast1-3''.

insoniyat hech bo'lmaganda bir marta bolani tushunishga muvaffaq bo'lsa, u o'z parvarishini cheksiz yaxshilashni o'rganadi.

Vena shahrida ular bola tug'ilgandan keyin yotadigan to'shakning bir qismini isitish kerak degan xulosaga kelishdi. Ular changni yutish uchun matras bilan kelishdi. Har safar ifloslanishdan keyin uni yo'q qilish va yangisini almashtirish mumkin.

Ammo yangi tug'ilgan chaqaloqqa g'amxo'rlik qilish uni nafaqat o'limdan saqlab qolish va infeksiyadan himoya qilish bilan cheklanib qolishi mumkin, chunki ko'plab zamonaviy klinikalarda bo'lgani kabi.

Bola tug'ilgan paytdan boshlab u bilan munosabatda bo'lganda uning tashqi dunyoga moslashishini yengillashtirish istagi bilan bog'liq bo'lgan aqliy tabiat muammosi mavjud. Shu munosabat bilan klinikalarda yana ko'plab tajribalar talab etiladi. Uzoq muddatli targ'ibot, shuningdek, oilalarda yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilan bog'liq vaziyatni o'rganish va uni o'zgartirish kerak bo'ladi.

Boy oilalarda, beshik va bola uchun qimmat to'rli kiyim-kechak, ayniqsa go'zal deb hisoblanadi. Shu bilan birga, miyamga, agar chaqaloqlarni qamchi bilan jazolash odat bo'lsa, badavlat ota-onalarning farzandlari marvaridlar bilan bezatilgan oltin qalam bilan qamchini olishlari mumkin.

Kichkintoy atrofidagi bu hashamat bola ruhining ehtiyojlarini to'liq anglamasligini isbotlaydi. Oila farovonligi bolani hashamat emas, balki gigiena bilan ta'minlashga xizmat qilishi kerak. Bu shovqindan himoyalangan xonani tayyorlash, unda jimlik va xira nur ustunlik qiladi. Bolaning yalang'och bo'lishi uchun xonada issiqlik yetarli bo'lishi kerak - operatsiya xonasida bo'lgani kabi.

Bolani qo'llari bilan tegib turadigan darajada iloji boricha harakatlantirish va olib boring. Buning uchun yumshoq taglik ishlatiladi, u ingichka paxta to'ridan qilingan osilgan to'shakdan iborat bo'lib, unda bolaning tanasi embrion holatida tinchgina yotishi mumkin.

Bu hammom sekin va sekin tebranishi kerak va buning uchun bizga uzoq mashqlarda mashq qilingan qo'llar kerak. Bolani vertikal holatga ko'tarish yoki agar kerak bo'lsa, ularni gorizontaal ravishda yotqizish uchun maxsus epchillik talab qilinadi. Har bir shifoxona bemorlarni davolash uchun o'qitilgan. Bemorni qo'llari bilan ko'tarish hech kimga sodir bo'lmaydi. Buning uchun maxsus texnika mavjud.

Yangi tug'ilgan chaqaloq xuddi shu kasal. U onasi kabi xavf ostida edi. Uning qarashidan ravshan quvonch va qoniqish, bu xavfdan ozod bo'lganidan keyin tushkunlikka tushishga o'xshaydi. Bungacha yangi tug'ilgan chaqaloq deyarli bo'g'ilib qolgan va faqat sun'iy nafas olishdan tez foydalanish natijasida hayotga qaytishi mumkin edi. Ko'pincha uning boshi terining ostidagi qonning toshishi bilan deformatsiyalanadi. Va shunga qaramay, yangi tug'ilgan chaqaloqni bemor bilan aralashtirib bo'lmaydi. Uning talablari bemorning talablari emas, balki moslashuvning qiyin vazifasini hal qilishi kerak bo'lgan mavjudotdir. Va bu birinchi ruhiy taassurotlardan boshlanadi. Hech narsa yo'qdan paydo bo'lgan mavjudot allaqachon ko'pgina taassurotlarga moyil.

Yangi tug'ilgan chaqaloqqa nisbatan biz sezadigan barcha narsa bu xushyoqish emas, balki bu erda aniq va ravshan ko'rinishga ega bo'lgan yaratilish siriga, cheksizlikning siriga qoyil qolishdir.

Yangi tug'ilgan bolani bo'g'ish xavfidan qutqarib qolgandan so'ng, uni deyarli polda yotgan qanday qilib ko'rdim. Tez harakatlar bilan bola suvga cho'mdi, ochilmagan va yana ko'zlarini siqdi, qo'llari va oyoqlarini to'g'riladi - go'yo uni tashlab yuborilayotganini his qiladigan kishiga.

Ayni paytda, bola qo'rquvning birinchi tajribasini oldi.

Bolaga teginishim, kiyinishim kerakligi, shu bilan birga paydo bo'ladigan muloyimlik va his-tuyg'ular meni qurbongohdagi muqaddas buyumlarni qo'llayotgan imo-ishoralar haqida o'ylashga majbur qiladi. Yaxshi o'ylangan harakatlar bilan ularni ko'tarib, u tez-tez pauzalar qiladi, go'yo uning harakatlari shu qadar kuchga to'ladiki, buyumlarni harakatga keltiradi.

Va bularning barchasi xira nur rangli shishadan o'tishi mumkin bo'lgan xonada sodir bo'ladi. Ushbu muqaddas joyda umid va ehtirom hukm surmoqda. Yangi tug'ilgan chaqaloq yashaydigan dunyo ham shunga o'xshash ko'rinishga ega bo'lishi kerak.

Bizning xatti-harakatlarimizning butunlay buzilishi onaga va yangi tug'ilgan chaqaloqqa g'amxo'rlik qilish o'rtasidagi taqqoslashdan kelib chiqadi. Agar onasiga bolasi kabi muomala qilishsa, u bilan nima sodir bo'lishini tasavvur qiling.

Onasi yotoqda yolg'iz qoladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqni darhol olib ketishadi. Uni yana ovqatlantirish uchun olib kelishadi. Bunday transferlarda bola shov-shuvga va urilishlarga yo'l qo'ymaydi va u hali ham chiroyli kiyinishi kerak. Go'yo bola tug'ilgandan keyin darhol oqlangan kiyinib, ziyofatda qatnashishi kerak.

Bola beshikdan olinadi va uni ko'tarib yurishi kerak bo'lgan kattalarning elkalari balandligiga ko'tariladi. Xo'sh, mehnat bilan band bo'lgan ayolni bunday harakatlarga jalb qilish haqida kim o'ylardi? Kichkintoyni davolashning bunday usullarini oqlashni istaganlarida, ular shunday deyishadi: «Bola hali ongga ega emas va ongsiz azob va quvonch bo'lmaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa shunchalik e'tibor berishning ma'nosi yo'q ».

Ammo ongsiz ravishda kattalardagi bemorlar haqida nima deyish mumkin? Yordamga muhtojlikni nima aniqlaydi? Nima uchun ongga yordam berish kerakligi haqida o'ylamaymiz? Aslida, yordam kerak bo'lgan yoshning ahamiyati yo'q.

Xulosa. Insoniyat sivilizatsiyasi tarixida bitta bo'shliq, bitta yozilmagan varaq bor. Hech kim bizning ongimizning birinchi segmenti qanday yaratilganligi haqida yozmadi, chunki hech kim insonning birinchi ehtiyojini bilmaydi. Ammo kundankunga biz butun insoniyat hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan aniq bolalik davridagi azoblanish (va hatto tug'ruqdan oldingi davr) haqidagi haqiqatni tobora ko'proq anglaymiz. Bugungi kunda kattalar salomatligi va irqiy salomatlik embrional va erta bolalik davriga bog'liqligi barchaga ma'lum. Va nima uchun inson hayotidagi eng murakkab inqiroz - tug'ilish aktining ahamiyatini beparvo qilish kerak?

Yangi tug'ilgan chaqaloqqa nisbatan bizda his-tuyg'ular yo'q: biz uchun u hali erkak emas. U bizga keladi va biz uni qanday qabul qilishni bilmaymiz, garchi biz yaratgan dunyo unga tegishli bo'lsa. Axir, uning oldiga biz erishgan narsadan nariga o'tish vazifasi qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.e-reading.club/book>
2. "Karapuz" nashriyoti, 2012 yil
3. К.Е. Summatativ kirish. va xulosa. maqolalar, sharhlar, 2012 yil
4. Дайте жить детям: Воспитание: умственное, нравственное, физическое
5. litres.ru/mariya-montessori/deti-drugie-samorazvitie-chasti-vtoraya-i-tretya/
6. <https://coollib.com>